

Publié sur PLUME (<https://projet-plume.org>)

[Accueil](#) > Les développements logiciels du LIGM référencés sur le serveur PLUME

Les développements logiciels du LIGM référencés sur le serveur PLUME

Le LIGM est le Laboratoire d'Informatique Gaspard-Monge de Marne la Vallée (ancienne dénomination IGM-Labinfo). Pour en savoir plus :

- [le site Web du laboratoire](#) [1],
- [les publications du LIGM sur HAL](#) [2],
- contact : [T. Gomez-Diaz](#) [3].

Dans les listes ci-dessous, cliquer sur le nom du logiciel pour avoir le descriptif de celui-ci.

Logiciels validés (au [sens PLUME](#) [4]) produits ou co-produits par le [LIGM](#) [1]

- **MuPAD-Combinat** [5] : bibliothèque de combinatoire algébrique pour le système MuPAD
Concepteur(s) : Les pilotes du projet sont Nicolas M. Thiéry et Florent Hivert ; les laboratoires de recherche impliqués sont : - Institut Camille Jordan (UMR 5208) - Laboratoire de Mathématiques d'Orsay (UMR 8628) - Laboratoire d'Informatique Gaspard-Monge (UMR 8049) - Laboratoire d'Informatique, de Traitement de l'Information et des Systèmes (EA 3703) - Laboratoire d'Informatique de Paris Nord (UMR 7030) - Laboratoire de Llenguatges i Sistemes Informàtics (Universitat Politècnica de Catalunya) - Department of Mathematics (University of California Davis)
Fonctionnalités principales : [biblio. informatique](#) [6]
 Nicolas M. Thiéry - 06/01/12
- **Sage-Combinat** [7] : boîte à outils pour l'exploration informatique en combinatoire (algébrique)
Concepteur(s) : Développement par une communauté internationale de chercheurs (voir la [liste des contributeurs](#) [8]), répartis sur de nombreux laboratoires. Quelques entités participant au développement hors France: University of California at Davis, University of Washington at Seattle, York University, University of Pennsylvania, Stanford University, Kaist University (voir la [liste complète des institutions](#) [9]).
Fonctionnalités principales : [modélisation](#) [10]
 Nicolas M. Thiéry - 13/01/12
- **Unitex** [11] : traitement de corpus utilisant des technologies à états finis
Concepteur(s) : Développement coopératif grâce à un serveur SVN. Le principal développeur est Sébastien Paumier (Université Paris-Est), et d'autres personnes collaborent au développement, en particulier à Paris-Est (Marne-la-Vallée), Mûnich, Louvain-la-Neuve, Tours, ainsi que dans certaines universités brésiliennes.
Fonctionnalités principales : [traitement de texte](#) [12], [traitement de données](#) [13]
 Teresa Gomez-Diaz - 16/11/12

Autres logiciels (appelés [Dév ESR](#) [14] dans PLUME) produits ou co-produits par le [LIGM](#) [1]

- **Algorithmique du texte** [15] : implémentation d'algorithmes de traitement du texte
Concepteur(s) : Maxime Crochemore, Christophe Hancart, Thierry Lecroq
: [LIGM](#) [16], [LITIS](#) [17] - : [CNRS](#) [18], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20], [Univ Rouen](#) [21]
Fonctionnalités principales : [traitement de texte](#) [12]
 Teresa Gomez-Diaz - 03/11/08
- **ASTL** [22] : librairie de manipulation d'automates écrite en C++
Concepteur(s) : Dominique Revuz, Vincent Le Maout
Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Dominique Revuz - 25/09/13
- **BeC3** [24] : création d'applications Internet des Objets (IdO)
Concepteur(s) : Sylvain Cherrier, Philippe Valembos, Ismail Salhi, Yacine Ghamri-Doudane.
Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
Fonctionnalités principales : [environnement logiciel](#) [25], [langage informatique](#) [26], [service web](#) [27], [travail collaboratif](#) [28], [workflow](#) [29]
 Sylvain Cherrier - 30/07/13
- **CAPCC** [30] : construction parallèle de l'arbre des composantes connexes
Concepteur(s) : Petr Matas, Eva Dokladalova
Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
Fonctionnalités principales : [traitement d'images](#) [31]
 Eva Dokladalova - 07/09/13
- **Critical kernels** [32] : méthode de squelettisation parallèle

- Concepteur(s) : Gilles Bertrand, Michel Couprie
Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
Fonctionnalités principales : [biblio. informatique](#) [6], [traitement d'images](#) [31], [visualisation](#) [33]
 Michel Couprie - 25/09/08
- [Cross-Section topology](#) [34] : topologie des coupes pour le traitement d'images
Concepteur(s) : Michel Couprie, Francisco Nivando Bezerra, Gilles Bertrand
Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
Fonctionnalités principales : [biblio. informatique](#) [6], [traitement d'images](#) [31], [visualisation](#) [33]
 Michel Couprie - 26/03/10
 - [D-LITE](#) [35] : pour le déploiement d'applications sous forme de logique distribuée sur réseau de capteurs
Concepteur(s) : Equipe PASNet
Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
Sylvain Cherrier - 30/09/11
 - [Décompositions 1D ondelettes](#) [36] : toolbox Matlab pour les décompositions 1D en ondelettes en arbre dual M-bandes
Concepteur(s) : Caroline Chau
Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20], [ESIEE](#) [19], [CNRS](#) [18]
 Caroline Chau - 15/09/08
 - [Distagger](#) [37] : reconnaissance de disfluences dans des transcriptions orales
Concepteur(s) : Matthieu Constant
Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ECN](#) [38], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
Fonctionnalités principales : [traitement de texte](#) [12]
 Matthieu Constant - 30/07/13
 - [EdNimbus](#) [39] : filtre de séquences ADN
Concepteur(s) : Pierre Peterlongo
Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
Fonctionnalités principales : [traitement de données](#) [13]
 Teresa Gomez-Diaz - 02/10/08
 - [Euclidean skeletons](#) [40] : méthodes pour la squelettisation euclidienne robuste en 2D et 3D
Concepteur(s) : Michel Couprie
Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
Fonctionnalités principales : [traitement d'images](#) [31], [visualisation](#) [33]
 Michel Couprie - 18/04/13
 - [GC-PPXA-QUANTIZER](#) [41] : quantification vectorielle avec régularisation spatiale (boîte à outils C/C++)
Concepteur(s) : Anna Jezierska
Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
Fonctionnalités principales : [traitement d'images](#) [31]
 Caroline Chau - 13/02/12
 - [gpu-openings](#) [42] : ouverture linéaire pour GPU/CUDA
Concepteur(s) : Pavel Karas, Thierry Grandpierre, Eva Dokladalova, Petr Dokladal
: [CMM](#) [43], [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Mines Paris Tech](#) [44], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
Fonctionnalités principales : [traitement d'images](#) [31]
 Eva Dokladalova - 10/09/13
 - [GraelWeb](#) [45] : interface d'accès à une bibliothèque décentralisée de grammaires locales
Concepteur(s) : Matthieu Constant
Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
Fonctionnalités principales : [biblio. informatique](#) [6], [traitement de texte](#) [12]
 Matthieu Constant - 28/10/08
 - [Gramlab](#) [46] : plate-forme d'outils collaboratifs pour des traitements linguistiques
Concepteur(s) : Consortium Gramlab
Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
Fonctionnalités principales : [traitement de données](#) [13], [traitement de texte](#) [12], [travail collaboratif](#) [28]
 Teresa Gomez-Diaz - 30/09/13
 - [GraMoFoNe](#) [47] : un plugin pour Cytoscape
Concepteur(s) : Florian Sikora
Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Florian Sikora - 21/04/10
 - [Hoop](#) [48] : plate-forme pour la gestion et l'exploitation distribuée de ressources linguistiques
Concepteur(s) : Javier Sastre
Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
Fonctionnalités principales : [base de données](#) [49]
 Teresa Gomez-Diaz - 21/10/08
 - [Ibex](#) [50] : bibliothèque numérique C++ pour l'arithmétique d'intervalles et la programmation par contraintes
Concepteur(s) : [équipe d'Ibex](#) [51]
: [Lab-STICC](#) [52], [LIGM](#) [16], [LINA](#) [53], [LIRMM](#) [54], [OSM](#) [55] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ENSTA](#) [56], [ESIEE](#) [19], [Mines Nantes](#) [57], [Univ Montpellier 1](#) [58], [Univ Montpellier 2](#) [59], [Univ Nantes](#) [60], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
Fonctionnalités principales : [traitement de données](#) [13]
 Pascal Monasse - 13/09/13
 - [Imagine++](#) [61] : bibliothèques C++ pour l'enseignement, le traitement d'images et le calcul scientifique
Concepteur(s) : R. Keriven, P. Monasse
Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
Fonctionnalités principales : [dessin](#) [62], [traitement d'images](#) [31], [visualisation](#) [33]
 Pascal Monasse - 11/09/13
 - [ImagineMVS](#) [63] : reconstruction 3D en stéréo multi-vues
Concepteur(s) : Renaud Keriven
Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]

- Fonctionnalités principales : [traitement d'images](#) [31], [visualisation](#) [33]
 Pascal Monasse - 22/09/13
- [Imview](#) [64] : visualisation et analyse d'image interactive multiplateforme
 Concepteur(s) : Hugues Talbot
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Fonctionnalités principales : [traitement d'images](#) [31], [visualisation](#) [33]
 Teresa Gomez-Diaz - 27/11/08
 - [InvariantRingPermutationGroup](#) [65] : calculs des invariants algébriques d'un groupe de permutations
 Concepteur(s) : Nicolas Borie
 : [Labo Maths Orsay](#) [66], [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris 11](#) [67], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Nicolas Borie - 10/09/13
 - [JMME](#) [68] : multiméthodes en Java
 Concepteur(s) : Rémi Forax, Etienne Duris, et Gilles Roussel.
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Teresa Gomez-Diaz - 17/02/11
 - [K-VLD](#) [69] : descripteurs par lignes virtuelles pour la correspondance sûre de points d'intérêt
 Concepteur(s) : Zhe Liu
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Fonctionnalités principales : [traitement d'images](#) [31]
 Pascal Monasse - 11/09/13
 - [LeJosRT](#) [70] : extension de leJOS mettant en œuvre la spécification temps réel pour Java
 Concepteur(s) : Serge Midonnet
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Fonctionnalités principales : [outil système](#) [71], [système d'exploitation](#) [72]
 Frédéric Fauberteau - 07/09/13
 - [LGExtract](#) [73] : générateur de lexiques syntaxiques à partir des tables du lexique-grammaire
 Concepteur(s) : Matthieu Constant, Elsa Tolone
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Fonctionnalités principales : [traitement de texte](#) [12]
 Matthieu Constant - 30/07/13
 - [LGTagger](#) [74] : étiqueteur grammatical réaliste incluant la reconnaissance de mots composés
 Concepteur(s) : Matthieu Constant
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Fonctionnalités principales : [traitement de texte](#) [12]
 Matthieu Constant - 30/07/13
 - [Lothaire package](#) [75] : implémentation des algorithmes de la combinatoire des mots
 Concepteur(s) : Jean Berstel, Dominique Perrin
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Teresa Gomez-Diaz - 28/10/08
 - [LSMM](#) [76] : boîte à outils Matlab de recherche de pas pour la minimisation d'un critère à barrière logarithmique
 Concepteur(s) : Emilie Chouzenoux (LIGM), Saïd Moussaoui (IRCCyN)
 : [IRCCyN](#) [77], [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ECN](#) [38], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Mines Nantes](#) [57], [Univ Nantes](#) [60], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Emilie Chouzenoux - 06/05/13
 - [MEDL](#) [78] : environnement de développement pour méta-événements
 Concepteur(s) : Serge Midonnet
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Fonctionnalités principales : [environnement logiciel](#) [25]
 Teresa Gomez-Diaz - 04/05/09
 - [MIMO-802.11e](#) [79] : utilisation unifiée des normes MIMO et 802.11e
 Concepteur(s) : Hakim Badis
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Teresa Gomez-Diaz - 10/06/13
 - [Minbrkpts](#) [80] : tests des performances d'une heuristique permettant la linéarisation d'ordres partiels
 Concepteur(s) : Pierre Guillon, Guillaume Blin
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Teresa Gomez-Diaz - 15/09/08
 - [MLV](#) [81] : bibliothèque multimedia simplifiée
 Concepteur(s) : Adrien Boussicault, Marc Zipstein
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Fonctionnalités principales : [biblio. informatique](#) [6], [formation](#) [82], [langage informatique](#) [26], [multimedia](#) [83]
 Adrien Boussicault - 17/05/10
 - [MPaS](#) [84] : granulométries morphologiques sur un support 1D et 2D
 Concepteur(s) : Jan Bartovksy, Petr Dokladal, Eva Dokladalova
 : [CMM](#) [43], [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Mines Paris Tech](#) [44], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Fonctionnalités principales : [traitement d'images](#) [31]
 Eva Dokladalova - 20/09/13
 - [MuPAD-Combinat](#) [85] : bibliothèque de combinatoire algébrique pour le système MuPAD
 Concepteur(s) : Nicolas M. Thiéry et Florent Hivert
 : [ICJ](#) [86], [Labo Maths Orsay](#) [66], [LIGM](#) [16], [LIPN](#) [87], [LITIS](#) [17] - : [CNRS](#) [18], [ECL](#) [88], [ESIEE](#) [19], [INSA Lyon](#) [89], [Univ Lyon 1 \(Claude Bernard\)](#) [90], [Univ Paris 11](#) [67], [Univ Paris 13](#) [91], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20], [Univ Rouen](#) [21]
 Nicolas M. Thiéry - 26/01/09
 - [Norm_Est](#) [92] : estimation de normales de nuage de points
 Concepteur(s) : Alexandre Boulc'h
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]

- Fonctionnalités principales : [traitement de données](#) [13]
 Pascal Monasse - 13/09/13
- **Olena** [93] : traitement d'images
 Concepteur(s) : Contributeurs actifs : Thierry Géraud, Roland Levillain, Guillaume Lazzara. Voir aussi la [liste complète des contributeurs](#) [94].
 : [LIGM](#) [16], [LRDE](#) [95] - : [CNRS](#) [18], [EPITA](#) [96], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Fonctionnalités principales : [traitement d'images](#) [31]
 Roland Levillain - 13/07/10
 - **OpenKN** [97] : bibliothèque pour la modélisation, l'image de synthèse et la simulation
 Concepteur(s) : A. Herubel, V. Biri, V. Nozick, F. de Sorbier, F. Boutarel, B. Raynal, A. Giroud
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Fonctionnalités principales : [biblio. informatique](#) [6], [virtualisation](#) [98], [visualisation](#) [33]
 Teresa Gomez-Diaz - 12/12/09
 - **OpenMEEG** [99] : résolution de problèmes directs en électroencéphalographie et magnétoencéphalographie
 Concepteur(s) : Theodore Papadopoulos
 : [INRIA Sophia](#) [100], [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [INRIA](#) [101], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Fonctionnalités principales : [traitement d'images](#) [31]
 Pascal Monasse - 22/09/13
 - **OpenMVG** [102] : bibliothèque C++ pour la géométrie multi-vues en vision par ordinateur
 Concepteur(s) : Pierre Moulon
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Fonctionnalités principales : [traitement d'images](#) [31]
 Pascal Monasse - 12/09/13
 - **OrsaHomography** [103] : recalage automatique d'images par homographie
 Concepteur(s) : Pierre Moulon, Pascal Monasse
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Fonctionnalités principales : [traitement d'images](#) [31]
 Pascal Monasse - 11/09/13
 - **Outilex** [104] : plate-forme de traitement automatique des langues naturelles
 Concepteur(s) : Olivier Blanc
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Fonctionnalités principales : [base de données](#) [49], [traitement de texte](#) [12], [bibliothèque \(livre\)](#) [105], [traitement de données](#) [13]
 Teresa Gomez-Diaz - 28/10/08
 - **PINK** [106] : bibliothèque de traitement d'images
 Concepteur(s) : Voir la liste de contributeurs dans <http://www.esiee.fr/~coupriem/Pink/doc/html/index.html> [107]
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Fonctionnalités principales : [biblio. informatique](#) [6], [traitement d'images](#) [31], [visualisation](#) [33]
 Michel Couprie - 02/09/10
 - **Plade** [108] : plate-forme de recherche de similarité sur du code source
 Concepteur(s) : Michel Chilowicz (LIGM)
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Fonctionnalités principales : [traitement de données](#) [13]
 Michel Chilowicz - 11/10/13
 - **pMRILab** [109] : toolbox Matlab pour la reconstruction d'images pour l'imagerie par Résonance Magnétique parallèle
 Concepteur(s) : Lotfi CHAARI
 : [LIGM](#) [16], [NeuroSpin](#) [110] - : [CEA](#) [111], [CNRS](#) [18], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Fonctionnalités principales : [modélisation](#) [10], [traitement d'images](#) [31], [visualisation](#) [33]
 Caroline Chaux - 04/03/09
 - **Polynômes multivariés** [112] : implantation des bases des polynômes multivariés en Sage
 Concepteur(s) : Viviane Pons
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Viviane Pons - 10/09/13
 - **PowerWatershed** [113] : segmentation d'image 2D et 3D
 Concepteur(s) : Camille Couprie, Laurent Najman, Hugues Talbot
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Fonctionnalités principales : [traitement d'images](#) [31], [visualisation](#) [33]
 Teresa Gomez-Diaz - 30/03/10
 - **PST-Cox** [114] : bibliothèque PSTricks permettant de dessiner des projections 2D de polytopes complexes réguliers
 Concepteur(s) : Jean-Gabriel Luque
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Fonctionnalités principales : [dessin](#) [62], [visualisation](#) [33]
 Teresa Gomez-Diaz - 25/09/08
 - **Qolyester** [115] : plateforme de test pour le protocole de routage QOLSR
 Concepteur(s) : [Equipe QOLSR](#) [116]
 : [LRI](#) [117], [LIGM](#) [16] - : [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20], [Univ Paris 11](#) [67], [ESIEE](#) [19], [CNRS](#) [18]
 Fonctionnalités principales : [tests](#) [118]
 Teresa Gomez-Diaz - 15/04/09
 - **realtimes** [119] : générateur de diagrammes temps réel pour LaTeX en Python
 Concepteur(s) : Frédéric Fauberteau
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Fonctionnalités principales : [dessin](#) [62], [outil système](#) [71]
 Frédéric Fauberteau - 30/07/13
 - **Regal** [120] : paquetage C++ pour la génération d'automates déterministes finis
 Concepteur(s) : Julien David
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Teresa Gomez-Diaz - 25/09/08

- [RestoMMMG_Lab](#) [121] : boîte à outils Matlab pour la restauration d'images dans le cas d'un bruit gaussien
 Concepteur(s) : E. Chouzenoux
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20], [ESIEE](#) [19], [ENPC](#) [23], [CNRS](#) [18]
 Fonctionnalités principales : [traitement d'images](#) [31]
 Caroline Chau - 28/09/11
- [RestoPPXA_Lab](#) [122] : Boite à outils Matlab pour la restauration d'images
 Concepteur(s) : Nelly Pustelnik
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20], [ESIEE](#) [19], [ENPC](#) [23], [CNRS](#) [18]
 Fonctionnalités principales : [traitement d'images](#) [31]
 Caroline Chau - 06/12/10
- [RestoVMFB_Lab](#) [123] : toolbox Matlab de restauration d'images par l'algorithme Explicite-Implicite à métrique variable
 Concepteur(s) : Audrey Repetti (LIGM), Emilie Chouzenoux (LIGM)
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Fonctionnalités principales : [traitement d'images](#) [31]
 Emilie Chouzenoux - 06/05/13
- [RoadColoringImpl](#) [124] : une implémentation pour le problème du coloriage des routes
 Concepteur(s) : [Florian Sikora](#) [125]
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20], [ESIEE](#) [19], [CNRS](#) [18]
 Teresa Gomez-Diaz - 27/07/09
- [rtmsim](#) [126] : simulateur temps réel multiprocesseurs en Java
 Concepteur(s) : Frédéric Fauberteau
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Fonctionnalités principales : [outil système](#) [71]
 Frédéric Fauberteau - 30/07/13
- [RTSS](#) [127] : simulateur de système temps réel
 Concepteur(s) : Damien Masson
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Fonctionnalités principales : [modélisation](#) [10]
 Teresa Gomez-Diaz - 24/09/08
- [Saburo](#) [128] : environnement de développement de serveurs Internet
 Concepteur(s) : G. Loyauté, R. Forax, G. Roussel
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Fonctionnalités principales : [environnement logiciel](#) [25], [modélisation](#) [10]
 Teresa Gomez-Diaz - 23/09/08
- [Sage-Combinat](#) [129] : boîte à outils pour l'exploration informatique en combinatoire (algébrique)
 Concepteur(s) : Voir la [liste des contributeurs](#) [8]
 : [IML](#) [130], [Labo Maths Orsay](#) [66], [LIGM](#) [16], [LITIS](#) [17], [LRI](#) [117], [Univ Aix Marseille 1](#) [131] - : [CNRS](#) [18], [Univ Paris 11](#) [67], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20], [Univ Rouen](#) [21]
 Nicolas M. Thiéry - 24/10/09
- [Schur](#) [132] : calculs de propriétés sur des groupes de Lie et des fonctions symétriques
 Concepteur(s) : Brian G. Wybourne, le projet a été repris par Franck Butelle (LIPN), Ronald C. King (University of Southampton) et Frédéric Toumazet (LIGM).
 : [LIGM](#) [16], [LIPN](#) [87] - : [CNRS](#) [18], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris 13](#) [91], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Teresa Gomez-Diaz - 21/10/09
- [Segmentation d'IRM cardiaque 3d+t](#) [133] : délimitation automatique du myocarde du ventricule gauche en IRM 3D+t
 Concepteur(s) : Michel Couprie, Jean Cousty, Laurent Najman
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Fonctionnalités principales : [traitement d'images](#) [31]
 Jean Cousty - 13/09/13
- [Séparation aveugle de sources](#) [134] : toolbox Matlab
 Concepteur(s) : Pierre Jallon, Marc Castella
 : [CITI INT](#) [135], [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Caroline Chau - 24/09/08
- [Séparation de signaux](#) [136] : génération et séparation de signaux numériques
 Concepteur(s) : Elena Florian, Antoine Chevreuil, Philippe Loubaton.
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Fonctionnalités principales : [modélisation](#) [10], [traitement de données](#) [13]
 Emilie Chouzenoux - 11/09/13
- [Sprintabout](#) [137] : Java et la conception visiteur
 Concepteur(s) : Rémi Forax, Etienne Duris, Gilles Roussel.
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Teresa Gomez-Diaz - 17/02/11
- [SURELET-DECONV](#) [138] : déconvolution d'images basée sur le principe de Stein (toolbox Matlab)
 Concepteur(s) : J.-C. Pesquet, C. Chau
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Fonctionnalités principales : [traitement d'images](#) [31]
 Caroline Chau - 30/01/12
- [Tatoo](#) [139] : compilateur de compilateurs développé en Java
 Concepteur(s) : Julien Cervelle, Rémi Forax, Gilles Roussel
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Fonctionnalités principales : [compilateur](#) [140]
 Teresa Gomez-Diaz - 21/10/08
- [TexGeoPPXA_Lab](#) [141] : boîte à outils Matlab pour la décomposition en composantes géométrique et de texture
 Concepteur(s) : Nelly Pustelnik
 Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]

Fonctionnalités principales : [traitement d'images](#) [31]

 Caroline Chau - 06/12/10

- **Topological smoothing** [142] : méthode de lissage pour des objets 2D et 3D
Concepteur(s) : Michel Couprie
Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
Fonctionnalités principales : [biblio. informatique](#) [6], [traitement d'images](#) [31], [visualisation](#) [33]
 Michel Couprie - 20/12/12
- **Topological watershed** [143] : segmentation d'images n-dimensionnelles
Concepteur(s) : G. Bertrand, M. Couprie, J. Cousty, L. Najman
Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
Fonctionnalités principales : [biblio. informatique](#) [6], [traitement d'images](#) [31], [visualisation](#) [33]
 Michel Couprie - 25/09/08
- **TreeCloud** [144] : générer des nuages arborés à partir d'un texte
Concepteur(s) : Philippe Gambette ; Jean Véronis
: [LIF](#) [145], [LIGM](#) [16], [LIRMM](#) [54] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Aix-Marseille 1 \(Provence\)](#) [146], [Univ Montpellier 2](#) [59], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
Fonctionnalités principales : [traitement de données](#) [13], [visualisation](#) [33]
 Philippe Gambette - 16/07/10
- **Unitex** [147] : traitement de corpus utilisant des technologies à états finis
Concepteur(s) : Sébastien Paumier
Laboratoires/Services : [LIGM](#) [16] - : [CNRS](#) [18], [ENPC](#) [23], [ESIEE](#) [19], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
Fonctionnalités principales : [traitement de données](#) [13], [traitement de texte](#) [12]
 Teresa Gomez-Diaz - 26/01/09
- **Vaucanson** [148] : une plate-forme de manipulation d'automates
Concepteur(s) : [Un ensemble de contributeurs](#) [149]
: [LIGM](#) [16], [LRDE](#) [95], [LTCI](#) [150] - : [CNRS](#) [18], [EPITA](#) [96], [ESIEE](#) [19], [Télécom ParisTech](#) [151], [Univ Paris-Est Marne-la-Vallée \(UPEMLV\)](#) [20]
 Teresa Gomez-Diaz - 15/09/08

[Partenaires](#) - [Mentions légales et crédits](#) - [Mentions CNIL](#) - [Contact](#) - [Contribuez !](#)

URL source: <https://projet-plume.org/LIGM>

Liens:

- [1] <http://igm.univ-mlv.fr/LIGM>
- [2] <http://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/LIGM>
- [3] <https://projet-plume.org/users/tgomezdiaz/contact>
- [4] https://projet-plume.org/types-de-fiches#logiciel_valide
- [5] <https://projet-plume.org/fr/fiche/mupad-combinat>
- [6] <https://projet-plume.org/taxonomie/103/fr>
- [7] <https://projet-plume.org/fr/fiche/sage-combinat>
- [8] <http://wiki.sagemath.org/combinat/Contributors>
- [9] <http://wiki.sagemath.org/combinat/Institutions>
- [10] <https://projet-plume.org/taxonomie/384/fr>
- [11] <https://projet-plume.org/fr/fiche/unitex>
- [12] <https://projet-plume.org/taxonomie/136/fr>
- [13] <https://projet-plume.org/taxonomie/323/fr>
- [14] https://projet-plume.org/types-de-fiches#dev_ens_sup_recherche
- [15] <https://projet-plume.org/fr/relier/algorithmique-du-texte>
- [16] <https://projet-plume.org/taxonomie/666/fr>
- [17] <https://projet-plume.org/taxonomie/845/fr>
- [18] <https://projet-plume.org/tutelle/cnrs>
- [19] <https://projet-plume.org/taxonomie/839/fr>
- [20] <https://projet-plume.org/taxonomie/840/fr>
- [21] <https://projet-plume.org/taxonomie/846/fr>
- [22] <https://projet-plume.org/fr/relier/astl>
- [23] <https://projet-plume.org/taxonomie/2899/fr>
- [24] <https://projet-plume.org/fr/relier/bec3>
- [25] <https://projet-plume.org/taxonomie/100/fr>
- [26] <https://projet-plume.org/taxonomie/110/fr>
- [27] <https://projet-plume.org/taxonomie/169/fr>
- [28] <https://projet-plume.org/taxonomie/221/fr>
- [29] <https://projet-plume.org/taxonomie/603/fr>
- [30] <https://projet-plume.org/fr/relier/capcc>
- [31] <https://projet-plume.org/taxonomie/732/fr>
- [32] <https://projet-plume.org/fr/relier/critical-kernels>
- [33] <https://projet-plume.org/taxonomie/284/fr>
- [34] <https://projet-plume.org/fr/relier/cross-section-topology>
- [35] <https://projet-plume.org/fr/relier/d-lite>
- [36] <https://projet-plume.org/fr/relier/decompositions-1d-ondelettes>
- [37] <https://projet-plume.org/fr/relier/distagger>
- [38] <https://projet-plume.org/taxonomie/4007/fr>
- [39] <https://projet-plume.org/fr/relier/ednimbus>
- [40] <https://projet-plume.org/fr/relier/euclidean-skeletons>
- [41] <https://projet-plume.org/fr/relier/gc-ppxa-quantizer>
- [42] <https://projet-plume.org/fr/relier/gpu-openings>
- [43] <https://projet-plume.org/taxonomie/4209/fr>
- [44] <https://projet-plume.org/taxonomie/2589/fr>
- [45] <https://projet-plume.org/fr/relier/graalweb>

[46] <https://projet-plume.org/fr/relier/gramlab>
[47] <https://projet-plume.org/fr/relier/gramofone>
[48] <https://projet-plume.org/fr/relier/hoop>
[49] <https://projet-plume.org/taxonomie/75/fr>
[50] <https://projet-plume.org/fr/relier/ibex>
[51] <http://www.emn.fr/z-info/ibex/index.php?page=team>
[52] <https://projet-plume.org/taxonomie/4215/fr>
[53] <https://projet-plume.org/taxonomie/4213/fr>
[54] <https://projet-plume.org/taxonomie/673/fr>
[55] <https://projet-plume.org/taxonomie/4211/fr>
[56] <https://projet-plume.org/taxonomie/2536/fr>
[57] <https://projet-plume.org/taxonomie/4107/fr>
[58] <https://projet-plume.org/taxonomie/2595/fr>
[59] <https://projet-plume.org/taxonomie/2125/fr>
[60] <https://projet-plume.org/taxonomie/4005/fr>
[61] <https://projet-plume.org/fr/relier/imagine>
[62] <https://projet-plume.org/taxonomie/92/fr>
[63] <https://projet-plume.org/fr/relier/imaginemvs>
[64] <https://projet-plume.org/fr/relier/imview>
[65] <https://projet-plume.org/fr/relier/invariantringpermutationgroup>
[66] <https://projet-plume.org/taxonomie/670/fr>
[67] <https://projet-plume.org/taxonomie/897/fr>
[68] <https://projet-plume.org/fr/relier/jmmf>
[69] <https://projet-plume.org/fr/relier/k-vld>
[70] <https://projet-plume.org/fr/relier/lejosrt>
[71] <https://projet-plume.org/taxonomie/173/fr>
[72] <https://projet-plume.org/taxonomie/369/fr>
[73] <https://projet-plume.org/fr/relier/lgextract>
[74] <https://projet-plume.org/fr/relier/lgtagger>
[75] <https://projet-plume.org/fr/relier/lothaire-package>
[76] <https://projet-plume.org/fr/relier/lsmm>
[77] <https://projet-plume.org/taxonomie/4105/fr>
[78] <https://projet-plume.org/fr/relier/medl>
[79] <https://projet-plume.org/fr/relier/mimo-80211e>
[80] <https://projet-plume.org/fr/relier/minbrkpts>
[81] <https://projet-plume.org/fr/relier/mlv>
[82] <https://projet-plume.org/taxonomie/218/fr>
[83] <https://projet-plume.org/taxonomie/117/fr>
[84] <https://projet-plume.org/fr/relier/mpas>
[85] <https://projet-plume.org/fr/relier/mupad-combinat>
[86] <https://projet-plume.org/taxonomie/664/fr>
[87] <https://projet-plume.org/taxonomie/2309/fr>
[88] <https://projet-plume.org/taxonomie/836/fr>
[89] <https://projet-plume.org/taxonomie/838/fr>
[90] <https://projet-plume.org/taxonomie/837/fr>
[91] <https://projet-plume.org/taxonomie/958/fr>
[92] <https://projet-plume.org/fr/relier/norm-est>
[93] <https://projet-plume.org/fr/relier/olena>
[94] <http://www.lrde.epita.fr/cgi-bin/twiki/view/Olena/Contributors>
[95] <https://projet-plume.org/taxonomie/679/fr>
[96] <https://projet-plume.org/taxonomie/2529/fr>
[97] <https://projet-plume.org/fr/relier/openkn>
[98] <https://projet-plume.org/taxonomie/138/fr>
[99] <https://projet-plume.org/fr/relier/openmeeg>
[100] <https://projet-plume.org/taxonomie/2715/fr>
[101] <https://projet-plume.org/taxonomie/814/fr>
[102] <https://projet-plume.org/fr/relier/openmvg>
[103] <https://projet-plume.org/fr/relier/orsahomography>
[104] <https://projet-plume.org/fr/relier/outilex>
[105] <https://projet-plume.org/taxonomie/198/fr>
[106] <https://projet-plume.org/fr/relier/pink>
[107] <http://www.esiee.fr/~coupriem/Pink/doc/html/index.html>
[108] <https://projet-plume.org/fr/relier/plade>
[109] <https://projet-plume.org/fr/relier/pmrlab>
[110] <https://projet-plume.org/taxonomie/1021/fr>
[111] <https://projet-plume.org/taxonomie/913/fr>
[112] <https://projet-plume.org/fr/relier/polynomes-multivaries>
[113] <https://projet-plume.org/fr/relier/powerwatershed>
[114] <https://projet-plume.org/fr/relier/pst-cox>
[115] <https://projet-plume.org/fr/relier/qolyester>
[116] <http://qolsr.lri.fr/team/>
[117] <https://projet-plume.org/taxonomie/2042/fr>
[118] <https://projet-plume.org/taxonomie/331/fr>
[119] <https://projet-plume.org/fr/relier/realtimex>
[120] <https://projet-plume.org/fr/relier/regal>
[121] <https://projet-plume.org/fr/relier/restommmglab>
[122] <https://projet-plume.org/fr/relier/restoppxalab>
[123] <https://projet-plume.org/fr/relier/restovmf-lab>
[124] <https://projet-plume.org/fr/relier/roadcoloringimpl>
[125] <http://igm.univ-mlv.fr/~fsikora/index.php?p=r>

[126] <https://projet-plume.org/fr/relief/rtmsim>
[127] <https://projet-plume.org/fr/relief/rtss>
[128] <https://projet-plume.org/fr/relief/saburo>
[129] <https://projet-plume.org/fr/relief/sage-combinat>
[130] <https://projet-plume.org/taxonomie/2317/fr>
[131] <https://projet-plume.org/taxonomie/2315/fr>
[132] <https://projet-plume.org/fr/relief/schur>
[133] <https://projet-plume.org/fr/relief/segmentation-dirm-cardiaque-3dt>
[134] <https://projet-plume.org/fr/relief/separation-aveugle-de-sources>
[135] <https://projet-plume.org/taxonomie/682/fr>
[136] <https://projet-plume.org/fr/relief/separation-de-signaux>
[137] <https://projet-plume.org/fr/relief/sprintabout>
[138] <https://projet-plume.org/fr/relief/surelet-deconv>
[139] <https://projet-plume.org/fr/relief/tatoo>
[140] <https://projet-plume.org/taxonomie/81/fr>
[141] <https://projet-plume.org/fr/relief/texgeoppalab>
[142] <https://projet-plume.org/fr/relief/topological-smoothing>
[143] <https://projet-plume.org/fr/relief/topological-watershed>
[144] <https://projet-plume.org/fr/relief/treecloud>
[145] <https://projet-plume.org/taxonomie/3030/fr>
[146] <https://projet-plume.org/taxonomie/2330/fr>
[147] <https://projet-plume.org/fr/relief/unitex>
[148] <https://projet-plume.org/fr/relief/vaucanson>
[149] <http://www.lrde.epita.fr/cgi-bin/twiki/view/Vaucanson/Contributors>
[150] <https://projet-plume.org/taxonomie/680/fr>
[151] <https://projet-plume.org/taxonomie/2531/fr>